

PRODUÇÃO ARTESANAL DE CONDIMENTOS: O caso da agroindústria artesanal “Pimenta da Barra”

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18602403>

Gustavo do Nascimento²⁶,
2006gustavonascimento@gmail.com

José Alisson Carvalho da Silva²⁷,
josealissonborges@gmail.com

Luís Fernando pereira da Silva²⁸,
lf2815600@gmail.com

Riquel Conceição de Andrade²⁹,
riquelconceicaodeandrade@gmail.com

Resumo

De acordo com Medeiros e Sousa (2021, p.1), “a pimenta é uma das especiarias mais consumidas no mundo e está presente na alimentação humana há mais de 500 anos”. A produção de pimenta em conserva natural é uma alternativa agroindustrial que tem como objetivo valorizar a pimenta e ampliar sua durabilidade, contribuindo para a sustentabilidade e o aproveitamento integral da produção agrícola. O presente trabalho é parte resultante de uma disciplina de agroindústria no curso de agropecuária, em Barra do Corda – MA. O relato aqui apresentado envolveu a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em aula, para produção de pimenta em conserva. O processo produtivo envolveu a seleção cuidadosa dos frutos, lavagem, corte, preparo da salmoura, envase e esterilização, garantindo um produto seguro, estável e sensorialmente atrativo.

Como resultado, obteve-se uma pimenta em conserva, que distingue-se por aparência atrativa, com cor viva, textura crocante e aroma intenso, preservando o sabor picante característico da pimenta fresca. Trata-se de um alimento 100% natural, sem conservantes artificiais, corantes ou produtos químicos, rico em antioxidantes naturais e compostos bioativos benéficos à saúde humana. Os resultados da produção têm se mostrado bastante satisfatórios, com boa

²⁶ Gustavo do Nascimento, Graduando em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

²⁷ José Alisson Carvalho da Silva, Graduando em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

²⁸ Luís Fernando pereira da Silva, Graduando em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

²⁹ Riquel Conceição de Andrade, Graduando em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

conservação do sabor e da cor original por longos períodos. A baixa oxidação e a uniformidade na textura demonstram a eficácia do processo de envase e da padronização da salmoura, que mantém a qualidade do produto até o consumo. Considerando o processo produtivo, estima-se que a pimenta em conserva possa ser comercializada regionalmente em garrafas de vidro de 35 gramas, 290 ml e 330 ml, com valores acessíveis, variando entre R\$20 e R\$25, respectivamente. O produto possui validade média de 18 meses, mantendo suas características sensoriais e nutricionais durante todo o período de armazenamento. Em resumo, o desenvolvimento da pimenta em conserva demonstrou ser uma alternativa tecnicamente viável e de grande potencial econômico dentro do setor agroindustrial, contribuindo para o aproveitamento sustentável dos recursos locais e agregando valor ao produto final. Além disso, o processo de conservação garante a manutenção das propriedades sensoriais e nutritivas da pimenta, tornando-a um produto de qualidade e alta aceitação no mercado consumidor.

Palavras-chave: Pimenta; Conserva; Agroindústria artesanal

REFERÊNCIAS

ANTUNES, M. A. *et al.* Controle de qualidade de produtos à base de pimenta. Infor-me Agropecuário, Belo Horizonte, v. 33, n. 267, p. 41-51, mar./abr., 2012.

FURTADO, A. A. L. DUTRA, A. de. S. Elaboração de molhos de pimenta. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 33, n. 267, p. 52-56, mar./abr. 2012.

MEDEIROS, B. S.; SOUSA, W. D. de. Desenvolvimento e caracterização físico-química de molho de pimenta malagueta (*Capsicum frutescens*) e biquinho (*Capsicum chinense*) fermentado. 2021. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Inhumas, Inhumas, 2021.

NOGUEIRA, B. A.; VIEIRA É. N. R.; PINTO, C. L. DE O.; PINTO, C. M. F.; RAMOS, A. M. Caracterização físico-química de molho de pimenta malagueta (*Capsicum frutescens* L.) processado de acordo com as boas práticas de fabricação. Anais: XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2016.

VALÉRIO JÚNIOR, M. F. R.; SILVA, F. D.; COELHO, N. R. A.; CASTRO, E. M. de O.; RIBEIRO, H. K. Q. Avaliação de parâmetros físico-químicos de molho de pimenta artesanal. Estudos, v. 41, p. 116-127, 2014.